

ИНТЕНСИВ БОҒЛАР УЧУН ЯНГИ ОЛМА НАВЛАРИ

Матмусаева Гулираъно Араб қизи

АҚХАИ 1-босқич магистранти

Нажмудинова Дилфуза Шаробиддинновна АҚХАИ

"ИСБУИХ" каф. Ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074616>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 11 майдаги “Республика хуудларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” ПҚ-4709-сон қарорида Қишлоқ хўжалигини диверсификация қилиш, туманлар хуудларини тупроқ-иқлим шароитларига мос боғдорчилик, узумчилик, сабзавот-полизчилик, картошкачилик ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришга ихтисослаштириш орқали ички ва ташқи бозор талабларига жавоб берадиган рақобатбардош маҳсулотлар етиштиришни кўпайтириш ҳамда илм-фан янгиликларини кенг жорий этиш ва маҳсулот ишлаб чиқарувчиларнинг моддий манфаатдорлигини ошириш каби масалалар кўзда тутилган.

Жаҳон бозорлари талабларига жавоб бера оладиган рақобатбардош қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда хуудларни ихтисослаштириш тўғри йўл эканлигини кўрсатмоқда. Шу сабабли, дастлабки босқичда республика бўйича 55 та туман мева-сабзавотчиликка ихтисослаштирилди. Интенсив олма боғларини ташкил этишда асосан ер майдонни тўғри танлаш янада муҳимдир. Ҳар бир нав учун унинг шох-шаббасини ривожланиш габитусидан келиб чиққан ҳолда энг мақбул шароитларни ҳисобга олган ҳолда нав танлаш ўсимликларнинг нормал ўсиб ривожланишини ва юқори ҳосил беришини

таъминлайди Шу мақсадда биз (Адабиётлар асосида) янги олма навлар ҳақида қисқача маълумот келтиришини мақсад қилдик. **Виямс Прайд** Ватани: АҚШ (1988 й.) Терим вақти: Июлнинг иккинчи декадасида пишади. Мева йириклиги (мм): 60 65 70 75 80 85 90 Гуллаш даври: эрта-ўрта. Чанглатувчи навлар: Голден Делишес, Гала, Гренни Смит. Дарахтнинг ўсиш ва мева бериш гуруҳи: II/III-гуруҳ, ярим спур. Дарахтнинг ўсиш тезлиги: кучли. Ҳосилдорлик ва сийраклатиш: ҳосилга барвақт киради, юқори ҳосилдор, солкашликка кам чалинади. Касалликларга чалинувчанлиги: паршага юқори чидамли, уншудринг ва бактериал куйишга чидамли. Меваси: қизил, қарсилдоқ ва сувли, ширин. Иссиқ хуудларда ҳам 80– 90% қизариш хусусиятига эга. Сақланиши: совуқхонада 45 кун сақланади.

Гала Ватани: Янги Зелландия 1934 йили яратилган. Терим вақти: Голден Делишесдан 30 кун олдин пишиб етилади. Мева йириклиги (мм):60 65 70 75 80 85 90 Гуллаш даври: ўрта, Голден Делишес билан бир вақтда; бир ёшли новдаларда гуллайди. Чанглатувчи навлар: Брейбурн, Голден Делишес, Гала, Гренни Смит, Фуджи. Дарахтнинг ўсиш ва мева бериш гуруҳи: III-гуруҳ, Голден Делишес. Дарахтнинг ўсиш тезлиги: ўрта. Ҳосилдорлик ва сийраклатиш: ҳосилга барвақт киради, ўрта ҳосилдор, солкашликка кам чалинади, кимёвий сийраклаштириш қийин. Касалликларга чалинувчанлиги: парша ва бактериал куйишга чалинувчан. Меваси: пўсти сарғиш қизил белбоғ билан қопланган, меваси қарсилдоқ ва сувли, ширин. Галавал, Бакей ва Шнига кўринишлари Галанинг энг қизил клонлари ҳисобланади ва рангланиш қийин ҳудудларга тавсия этилади. Сақланиши: совуқхонада 3–4 ой, газли муҳитда 6 ой сақланади. 19 Ишлатилиши: ширин олма афзал кўриладиган давлатларда кенг истеъмол қилинади.

Голден Делишес

Ватани: АҚШ (1890 й) Терим вақти: сентябрьнинг биринчи 10 кунлиги
 Мева йириклиги (мм): 60

65 70 75 80 85 90

Гуллаш даври: ўрта-кеч; бир ёшли новдаларда гуллайди Чанглатувчи нав: Ред Делишес, Гала, Гренни Смит, Фуджи Дарахтнинг ўсиш ва мева бериш гуруҳи: III гуруҳ Дарахтнинг ўсиш тезлиги: ўрта Ҳосилдорлик ва сийраклатиш: ҳосилга жуда барвақт киради, юқори ҳосилдор, солкашликка кам чалинади Касалликларга чалинувчанлиги: парша ва бактериал куйишга чалинувчан, ун шудрингга ўртача чалинувчан

Меваси: сариқ, меваси қарсилдоқ ва сувли, ширин. Етиштириладиган ҳудуд тўғри танланганда мева сифати жуда юқори бўлади.

Сақланиши: совуқхонада 5 ой, газли муҳитда 9-10 ой Ишлатилиши: ширин олма афзал кўриладиган давлатларда кенг истеъмол қилинади.

Годен Делишез навининг Жинжер Голд номли эртапишар кўриниши. Пишиш вақти – 10-15 июль.

Жерсей Мас Ватани: АҚШ (1961 й.) Терим вақти: Июньнинг биринчи декадасида пишади. Мева йириклиги

(мм): 60 65 70 75

Гуллаш даври: эрта. Чанглатувчи навлар: Голден Делишес, Гала, Гренни Смит. Дарахтнинг ўсиш ва мева бериш гуруҳи: II/III-гуруҳ, ярим спур. Дарахтнинг ўсиш тезлиги: ўрта кучли.

Ҳосилдорлик ва сийраклатиш: ҳосилга барвақт киради, юқори ҳосилдор, солкашликка кам чалинади. Касалликларга чалинувчанлиги: паршага юқори чидамли, уншудринг ва бактериал куйишга чидамли. Меваси: қизил, қарсилдоқ ва сувли, ширин. Иссиқ ҳудудларда ҳам 90-95% қизариш хусусиятига эга. Сақланиши: совуқхонада 30 кун сақланади.

Пинк леди нави Австралия (1973) Терим вақти: сентябрьнинг биринчи 10 кунлиги

Мева йириклиги (мм):

65 70 75 80 85 90

Гуллаш даври: ўрта-кеч; бир ёшли новдаларда гуллайди Чанглатувчи нав: Ред Делишез, Гала, Гренни Смит, Фуджиоктябр ойининг охири - ноябр ойининг бошларида пишиб йетилади пишади. Ҳосилдорлиги – 110,3 ц/га, энг юқори ҳосилдорлиги – 180,7 ц/га ни ташкил этади. Мевасининг ўртача вазни – 180-200г. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,9 балл.

Сақланиши: совуқхонада 5 ой, газли муҳитда 9-10 ой

Жереми нави АҚШ (1 й) Терим вақти: сентябрьнинг биринчи 10 кунлиги

Мева йириклиги (мм): 60

65 70 75 80 85 90

Гуллаш даври: ўрта-кеч; бир ёшли новдаларда гуллайди Чанглатувчи нав: Ред Делишез, Гала, Гренни Смит, Фуджисентябр ойининг охири – октябр ойининг бошларида пишиб йетилади пишади. Ҳосилдорлиги – 220,3 ц/га, энг юқори ҳосилдорлиги – 280,7 ц/га ни ташкил этади. Мевасининг ўртача вазни – 180-200 g. Мевасининг пишган вақтидаги таъм баҳоси – 4,6 балл

Сақланиши: совуқхонада 5 ой, газли муҳитда 9-10 ой

Юқорида келтирилгин олма навларидан ташқари Ред Делишез, Гала, Гренни Смит, Фуджи Хосилдор Фарангиз болажон Чолпон навларидан интесив типдаги боғлар барпо этиш мумкин Ушбу олма навларини кўп қисми Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти Андижон илмий тажриба станцияси олимлари томонидан иқлим шароитларига интодуксия қилинётган дикатга сазавордир.

References:

1. Бўриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т, 2014.
2. Рыбаков А.А., Остроухова С.А. “Ўзбекистон мевачилиги” Т.: Ўқтувчи 1981.
3. Услубий қўлланма “Мевалар, резавор мевали ва ёнғоқ ўсимликлари навларини ўрганиш усули ва дастури” И.В.Мичурин номли ББИТИ (1999)
4. Исраилов Г.К. Химический состав и лежкость плодов интродуцированных сортов яблони
5. А.А.Қосимов Ш.Т.Тошбоев Д. Ш. Нажмудинова “Андижон вилояти худудларининг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга ихтисослаштириш” бўйича тавсия (2022 й)